

Adicción a internet y habilidades

sociales en adolescentes peruanos de educación secundaria

Internet addiction and social skills in Peruvian adolescents of secondary education

 Helen J. Mamani Uchasara, Doctora en Educación, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú.

*Edwin Gustavo Estrada Araoz. E-mail: edwin5721@outlook.com

Los autores declaramos que la investigación fue autofinanciada y no tenemos conflicto de intereses. Received/Recibido: 12/28/2020

Accepted/Aceptado: 01/15/2021 Published/Publicado: 02/10/2021 DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.4699386>

Resumen

Objetivo: Establecer la posible relación que existe entre la adicción a internet y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria del distrito de Las Piedras, Perú.

Materiales y métodos: La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el diseño fue no experimental y el tipo descriptivo – correlacional, transeccional. La muestra está constituida por 102 estudiantes del quinto grado de educación secundaria a quienes se les aplicó dos instrumentos de recolección de datos: la Escala de la Adicción a Internet de Lima y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales, instrumentos con adecuados niveles de confiabilidad y validez. Posteriormente, las respuestas fueron sistematizadas y analizadas utilizando el programa SPSS® versión 23.

Resultados: El 58,8% de estudiantes presentaron un nivel medio de adicción a internet, el 62,8% desarrollaron parcialmente sus habilidades sociales. Se demostró que existe una relación inversa significativa entre la adicción a internet y las habilidades sociales de los estudiantes ($rs = -0,787$; $p = 0,000 < 0,05$).

Conclusiones: Los altos niveles de adicción a internet están relacionados a bajos niveles de desarrollo de las habilidades sociales. Por ello, es necesario que desde la institución educativa se fomente un uso pertinente y prudente del internet para que los estudiantes desarrollen en sus momentos de ocio actividades de interacción social y mejorar sus vínculos familiares o amicales.

Palabras clave: Dependencia, internet, habilidades sociales, adolescencia.

Abstract

Objective: To establish the possible relationship between internet addiction and the social skills of students in the fifth grade of secondary education in the Las Piedras district, Perú.

Materials and methods: The research had a quantitative approach, the design was non-experimental and the descriptive type - correlational, transectional. The sample consisted of 102 fifth-grade secondary school students to whom two data collection instruments were applied: the Lima Internet Addiction Scale and the Social Skills Check List, instruments with adequate levels of reliability and validity. Subsequently, the responses were systematized and analyzed using the SPSS® version 23 program.

Results: 58.8% of students presented a medium level of internet addiction, 62.8% partially developed their social skills and it was statistically found that there is an inverse and significant relationship between internet addiction and the social skills of students ($rs = -0.787$; $p = 0.000 < 0.05$).

Conclusions: High levels of internet addiction are related to low levels of development of social skills. For this reason, the educational institution must encourage a pertinent and prudent use of the internet so that students develop social interaction activities in their leisure moments and improve their family or friendships.

Keywords: Dependence, internet, social skills, adolescence.

El Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible en la sociedad actual, ya que facilita la interacción debida su fácil acceso (computadoras, teléfonos móviles y tablets) y su gran potencial para transferir información, enviar y recibir contenidos, así como relacionarse con los demás^{1,2}.

En el Perú, su uso es cada vez mayor, lo cual se evidencia en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares realizada el año 2019, donde se halló que el 59,8% de los peruanos de seis a más años puede acceder al internet y de esa cantidad, el 79,4% hace un uso diario, siendo los adolescentes y jóvenes quienes acceden más. Del mismo modo, se estableció que su uso se da con mayor frecuencia desde el celular, el hogar y las cabinas públicas, donde las personas principalmente entablan comunicación, obtienen información y realizan actividades de entretenimiento³.

Ahora bien, uno de los grupos que más accede al internet son los adolescentes, lo cual supone tener mucho cuidado puesto que ellos son considerados personas vulnerables debido a que en esta etapa se presentan varios factores de riesgo⁴. Así pues, ellos se conectan frecuentemente al internet, especialmente por telefonía móvil ya que están muy familiarizados y procuran buscar nuevas sensaciones⁵. No obstante, en el caso que el uso o conexión a internet sea excesivo, se estaría hablando ya de una adicción a internet. Este término fue introducido por Goldberg⁶ en la década de los 90 y popularizado posteriormente por Young⁷, aunque también es conocido por otras denominaciones como desorden de adicción a internet, uso compulsivo de internet o uso patológico de internet⁸.

Aunque todavía no está categorizada dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V), la adicción a internet es considerada como un problema que caracteriza principalmente a los adolescentes y jóvenes^{9,10}.

La adicción a internet puede definirse como aquella incapacidad que presenta una persona para desconectarse del internet, donde pierde el control sobre su utilización y dependencia, lo que trae como consecuencia incomodidad, fatiga y disfuncionalidad en sus actividades cotidianas¹¹. En esa línea, la adicción al internet también es definida como la incapacidad de las personas para poner límites al uso de este recurso, generando un malestar significativo en la persona¹². Lo expuesto puede ser complementado con lo precisado en un estudio donde se sostiene que dicha adicción se caracteriza por la imposibilidad para controlar el involucramiento y tendrá secuelas sintomatológicas (significativamente distinguibles de los estados de normal involucramiento) y disfuncionales (consecuencias que se evaluará como entidad problemática)⁹.

Ahora bien, existen factores de riesgo individuales, familiares y psicosociales asociados a la adicción al internet¹³. En cuanto a los factores de riesgo individuales, la adicción a internet está asociada a la autoestima, poco control de los impulsos, el manejo del estrés, autopercepción y déficits en el desarrollo de habilidades sociales. Respecto a los factores familiares, la inseguridad, la dinámica familiar y los conflictos que

se presentan en ella son factores que conllevan a presentar el mencionado problema. Con relación a los factores psicosociales, la cultura tecnológica que presente un país genera una mayor posibilidad de que los adolescentes presenten mayores niveles de adicción.

Con relación a las habilidades sociales, son consideradas como una variable cuyo desarrollo es muy trascendental en el desenvolvimiento de las personas, ya que influye en diferentes ámbitos tales como el personal, familiar, académico, laboral y social¹⁴. En los últimos años se ha incrementado notoriamente el interés por estudiarlas porque también permite tener una buena relación tanto intra como interpersonal en el contexto donde nos desenvolvemos, influyendo además en las decisiones que tomemos^{15,16}. Prueba de ello es que en la actualidad es necesario que las personas evidencien competencias sociales pertinentes y que se ajusten a los diferentes escenarios de interrelación¹⁷.

A pesar de su trascendencia, especialmente en el ámbito social, investigaciones realizadas en el Perú y en la región Madre de Dios han demostrado que los estudiantes que se encuentran cursando el nivel secundario presentan deficiencias en su desarrollo, por lo que es necesario incrementarlas y consolidarlas¹⁷⁻¹⁹. Lo expuesto es corroborado por las cifras divulgadas por el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar – SISEVE, cuyo informe del año 2019 señala que entre los años 2013 y 2018 se han reportado aproximadamente 14 215 casos de violencia entre escolares, lo cual indicaría que existen deficiencias para que los estudiantes se relacionen y solucionen sus problemas de mejor manera²⁰.

Las habilidades sociales son definidas como el conjunto de conductas propias de las personas que hacen posible resolver problemas cotidianos que se les presente de forma aceptable y efectiva²¹. Del mismo modo, Caballo²² señala que las habilidades sociales son las conductas que muestran las personas al relacionarse con los demás, donde expresan sus sentimientos, emociones, deseos, puntos de vista o derechos de forma adecuada a las circunstancias, valorando y respetando dichas conductas en los otros, lo cual les permite resolver diferencias y problemas, reduciendo así la probabilidad de que aparezcan otros más adelante. Igualmente, Goldstein²³ las define como un conjunto de habilidades y capacidades diversas que permiten relacionarnos de forma adecuada y satisfactoria en actividades, desde las más simples hasta las más complejas.

Algo que es menester enfatizar es que las habilidades sociales no son adquiridas si previamente no se han ejecutado acciones educativas planificadas²⁴, es decir, no se desarrollan de manera informal, sino que es necesario una intervención directa, deliberada y sistemática²⁵. En ese sentido, para que los niños, púberes y adolescentes desarrollen sus habilidades sociales es necesario trabajar principalmente desde dos grandes vertientes: la familia y la escuela, ya que ellos aprenden en gran medida de los que observan, de lo que experimentan a través de sus propias acciones y del refuerzo que obtienen a través de la interacción con otros^{26,27}.

Centrándonos en el ámbito educativo, el desarrollo de habilidades sociales durante la época escolar influye también en la reducción de situaciones negativas en clases, tales como las pésimas relaciones interpersonales, el aislamiento, la indiferencia, las conductas violentas, la agresión y las peleas¹⁴. En esa línea, el entorno escolar puede ser potencialmente favorable para el desarrollo de un repertorio hábil, porque, en este contexto, el alumno experimenta la integración social con el entorno, pudiendo desarrollar y mejorar nuevas habilidades²⁸.

Pues bien, existen diversos estudios nacionales como internacionales que buscaron establecer cómo se relaciona la adicción a internet y el desarrollo de habilidades sociales, logrando demostrar que los adolescentes y jóvenes que tenían mayor dependencia al uso del internet y redes sociales presentaban mayor dificultad para demostrar comportamientos socialmente habilidosos²⁹⁻³⁵.

Por ello, el objetivo general de la presente investigación fue establecer la relación que existe entre la adicción a internet y las habilidades sociales de los estudiantes, mientras que los objetivos específicos buscaron establecer la relación que existe entre las características sintomatológicas y disfuncionales y las habilidades sociales.

Materiales y métodos

Diseño

El enfoque de investigación fue cuantitativo³⁶, ya que para contrastar las hipótesis se recogieron los datos, lo que hizo posible analizar estadísticamente así como la medir numéricamente la información que se obtuvo para luego realizar la sistematización; el diseño fue no experimental, puesto que ambas variables no se manipularon de manera intencional, sino se observaron tal como se dieron en su entorno y luego se analizaron³⁷, y el tipo de investigación fue correlacional, puesto que se buscó conocer la relación que existe entre las dos variables y se estimó mediante la utilización de coeficientes los cuales nos mostraron su fuerza y dirección³⁸.

Participantes

La población estuvo constituida por 138 estudiantes que se encontraban cursando el quinto grado de educación secundaria en 5 instituciones pertenecientes al distrito de Las Piedras, Perú. La muestra estuvo conformada por 102 estudiantes, cantidad que fue obtenida mediante un muestreo probabilístico, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. En la Tabla 1 se detalla la información expuesta.

Tabla 1. Distribución de la población y la muestra

Institución Educativa	Población		Muestra	
	n	%	n	%
Miguel Grau Seminario	50	36,2	37	36,2
Sudadero	10	7,3	8	7,3
Jorge Chávez Rengifo	23	16,7	17	16,7
Raúl Vargas Quiroz	29	21,0	21	21,0
Héroes de Illampu	26	18,8	19	18,8
Total	138	100,0	102	100,0

Instrumentos

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la Escala de la Adicción a Internet de Lima (EAIL) y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales.

La Escala de la Adicción a Internet de Lima (EAIL)⁹ está conformada por 11 ítems estructurados bajo una escala de Likert (muy rara vez, rara vez, a menudo y siempre) y evalúa 2 dimensiones: características sintomatológicas (ítems del 1 al 8) y características disfuncionales (ítems del 9 al 11). Sus propiedades psicométricas se determinaron a través de la validez y confiabilidad. La validación de contenido se realizó a través de la técnica de juicio de expertos, para lo cual se recurrió a 4 especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), donde luego de su ponderación se obtuvo una valoración de 0,898, lo que significó que la escala posee una adecuada validez. En cuanto a la confiabilidad, fue determinada a través de una prueba piloto realizada a 20 estudiantes, obteniéndose un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,866, lo que significa que la escala es altamente confiable.

En cuanto a la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales, fue elaborada por Goldstein²³, está constituido por 50 ítems de tipo Likert (nunca, raras veces, a veces, a menudo y siempre) y mide 6 dimensiones: primeras habilidades sociales (ítems del 1 al 8), habilidades sociales avanzadas (ítems del 9 al 14), habilidades sociales relacionadas con los sentimientos (ítems del 15 al 21), habilidades sociales alternativas a la agresión (ítems del 22 al 30), habilidades sociales para hacer frente al estrés (ítems del 31 al 42) y habilidades de planificación (ítems del 43 al 50). Las propiedades psicométricas de la lista fueron determinadas mediante la validez y confiabilidad. La validación de contenido también fue realizada mediante la técnica de juicio de expertos. La media de las ponderaciones fue de 0,840, lo que significó que el cuestionario tiene una adecuada validez. Respecto a la confiabilidad, también fue determinada a través una prueba piloto, obteniéndose un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,852, lo que quiere decir que el instrumento es confiable.

Procedimiento

El trabajo de campo se realizó en dos momentos, los cuales fueron realizados en el mes agosto y septiembre del año 2019. En primera instancia, se solicitaron los permisos a los equipos directivos de las instituciones educativas y a los padres de familia para realizar el recojo de datos. Una vez que se obtuvo la autorización y el consentimiento informado se realizó el segundo momento que consistió en la aplicación de los instrumentos, la cual se dio de forma colectiva.

Análisis de datos

Los instrumentos fueron calificados según las pautas de corrección específicas para cada uno, se consolidó la información en una base de datos y se procedió a realizar el tratamiento estadístico, tanto descriptivo como inferencial, utilizando el software SPSS® versión 23.

Resultados

Los resultados que se exponen a continuación proceden de la recolección de datos efectuadas a los estudiantes del quinto grado de educación secundaria que pertenecen a las instituciones educativas del distrito de Las Piedras.

Tabla 2. Resultados descriptivos de las variables adicción a internet y habilidades sociales

Adicción a internet			Habilidades sociales		
Nivel	Frecuencia	Porcentaje	Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo	9	8,8	Deficiente	1	0,9
Bajo	14	13,7	Poco desarrollado	2	2,0
Moderado	60	58,8	Parcialmente desarrollado	64	62,8
Alto	17	16,7	Desarrollado	25	24,5
Muy alto	2	2,0	Excelente	10	9,8
Total	102	100,0	Total	102	100,0

En la Tabla 2 se puede observar que el 58,8% del total de estudiantes presenta un nivel moderado de adicción al internet, el 16,7% tiene un alto nivel de adicción, el 13,7% evidencia un bajo nivel, el 8,8% manifiesta un nivel muy bajo y el 2% presenta un nivel muy alto. Efectivamente, el nivel predominante es moderado, lo que quiere decir que la mayoría de los estudiantes se conectan regularmente a internet, ya sea desde una computadora o especialmente de un celular, lo que provocaría en cierta medida el desarrollo de dependencia y crearía una tendencia a tener conductas maladaptativas, lo cual repercutiría directamente en su día a día. Ello se debería al fácil acceso que tienen desde sus celulares y a que en las localidades focalizadas en la investigación se cuenta con acceso a la red por fibra óptica.

Del mismo modo, en la Tabla 2 también se observa que el 62,8% de los estudiantes presentan habilidades sociales parcialmente desarrolladas, el 24,5% evidencia un nivel desarrollado, el 9,8% está en el nivel excelente, el 2% muestra un nivel poco desarrollado y el 0,9% presenta un nivel deficiente. Estos resultados indican que el nivel predominante es parcialmente desarrollado, lo que indica que es necesario consolidar e incrementar el repertorio de habilidades sociales en los estudiantes ya que existen ciertas dificultades al establecer relaciones con los demás. Ello es preocupante ya que al acabar la etapa de educación básica deberían haber desarrollado sus habilidades sociales plenamente.

Tabla 3. Correlación entre la adicción a internet y las habilidades sociales

Variable y dimensiones		Habilidades sociales
Adicción a internet	Coeficiente de correlación	-0,787**
	Sig. (bilateral)	0,0001
	N	102
Características sintomatológicas	Coeficiente de correlación	-0,799**
	Sig. (bilateral)	0,0001
	N	102
Características disfuncionales	Coeficiente de correlación	-0,745**
	Sig. (bilateral)	0,0001
	N	102

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Como se puede ver en la Tabla 3, el coeficiente de correlación rho de Spearman es de -0,787 con un p-valor inferior al nivel de significancia ($p=0,000<0,05$), por lo que podemos afirmar que la adicción a internet está relacionada de forma inversa y significativa con las habilidades sociales. Esto indica que mientras los estudiantes accedan con mayor frecuencia al internet y sean cada vez más dependientes psicológicamente a este medio, sus competencias para interrelacionarse con los demás serán más deficientes.

Así también, se observa que el valor del coeficiente de correlación rho de Spearman entre la dimensión características sintomatológicas y la variable habilidades sociales es de -0,799 con un p-valor menor al nivel de significancia ($p=0,000<0,05$), por lo que se puede afirmar que las características sintomatológicas de la adicción al internet están relacionadas de forma inversa y significativa con las habilidades sociales. Esto indica que los estudiantes que desarrollen los síntomas propios de la adicción al internet (saliencia, tolerancia, abstinencia, falla en el control y recaída) mantendrán una menor conducta socialmente habilidosa.

Por otro lado, el coeficiente de correlación rho de Spearman entre la dimensión características disfuncionales y la variable habilidades sociales es de -0,745 con un $p<0,0001$, por lo que se puede afirmar que características disfuncionales provocadas por la adicción al internet están relacionadas de forma inversa y significativa con el desarrollo de las habilidades sociales.

Discusión

En la actualidad, el internet se ha masificado y ha originado en muchos casos un uso desmedido, lo cual afecta negativamente las dimensiones físicas, psicológicas y sociales, así como algunos aspectos del bienestar de los adolescentes. Por ello, en el presente estudio se determinó cual es la relación que existe entre la adicción a internet y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria del distrito de Las Piedras.

Se identificó en primer lugar que el 58,8% del total de estudiantes presenta un nivel moderado de adicción al internet, el 16,7% tiene un alto nivel de adicción, el 13,7% evidencia un bajo nivel, el 8,8% manifiesta un nivel muy bajo y el 2% presenta un nivel muy alto. Estos hallazgos indican que los estudiantes se caracterizan por tener en varias ocasiones deseos incontrolados de conectarse y pasar más del tiempo prudencial conectados al internet, lo cual tiene una tendencia a la disfuncionalidad. Esto coincide con lo reportado en un estudio realizado en 13 ciudades peruanas⁸, donde encontraron que tanto varones como mujeres presentaban un nivel de adicción al internet medio, es decir, los adolescentes presentaban un uso recurrente del internet, por lo que a veces les costaba limitar su uso a pesar de conocer las consecuencias negativas que acarrearía por su uso inadecuado. Del mismo modo, guarda relación con otro estudio realizado en Guatemala³⁹, donde se encontró que el 74 % de los estudiantes de entre 16 a 18 años presentaban un nivel normal

o medio en relación con el uso de internet, lo que significaba que la mayor parte de adolescentes participantes en la investigación recurrían al internet por periodos de una o dos horas al día. Finalmente, coincide con los resultados obtenidos en una investigación realizada en tierras peruanas¹⁰, donde encontraron que los participantes se caracterizaban por presentar niveles moderados de adicción a internet, es decir, se conectaban regularmente, ya sea desde una computadora, laptop o celular, provocando en cierta medida una dependencia y una tendencia a mostrar actitudes desfavorables en caso de que traten de limitarles su acceso al internet, lo cual repercutía en su normal desenvolvimiento.

Al respecto, es necesario precisar que el acceso desmesurado al internet en los adolescentes puede considerarse un comportamiento de riesgo porque puede conducir a la adicción debido a que tienden a ser personas más propensas a comportamientos riesgosos y pueden entregarse a prácticas adictivas para hacer frente a la ansiedad, la frustración y el fracaso o debido a la necesidad de excitación, optimismo irreal en relación con el sentimiento de invulnerabilidad, incluso la necesidad de lograr sus metas como parte de su transición a la edad adulta⁴⁰.

Otro hallazgo emergente encontrado fue que el 62,8% de los estudiantes presentan habilidades sociales parcialmente desarrolladas, el 24,5% evidencia un nivel desarrollado, el 9,8% está en el nivel excelente, el 2% muestra un nivel poco desarrollado y el 0,9% presenta un nivel deficiente. Esto indica que los estudiantes, a pesar de que están culminando la educación básica, no han desarrollado plenamente aquellas habilidades que les permitan establecer relaciones de calidad con sus pares, docentes y demás actores educativos, lo cual afectaría el clima escolar.

Nuestros hallazgos coinciden con un estudio realizado en Perú¹⁸, donde se determinó que el 49% de los estudiantes presentaban un nivel promedio de desarrollo de sus habilidades sociales, por lo que era necesario trabajar para consolidarlas ya que su desarrollo promueve relaciones interpersonales basadas en el respeto y asertividad, y generan un clima escolar propicio para el logro de aprendizajes significativos. Del mismo modo, guarda relación con otra investigación también realizada en Perú¹⁹, donde se encontró que la mayoría de estudiantes del nivel secundario (63,9%) presentaba un nivel de desarrollo promedio de su repertorio de habilidades sociales, lo que quiere decir que ellos no eran plenamente capaces de defender sus propios derechos, en ocasiones se dejaban manipular por sus compañeros, el proceso de comunicación con los demás tenía algunas deficiencias, no estaban totalmente satisfechos con sus características físicas y emocionales y recurrentemente actuaban sin medir las consecuencias que dichas acciones podían ocasionar.

Las habilidades sociales son conductas o destrezas de interacción específicas necesarias para desarrollar adecuadamente una tarea de índole interpersonal, siendo la etapa de la adolescencia esencial para aprenderlas, practicarlas y consolidarlas. En ese sentido, la comunidad científica ha considerado que esta etapa es privilegiada para el desarrollo de

estos comportamientos habilidosos y para el funcionamiento social, académico y psicológico, por lo que debe trabajarse de manera transversal, desde el hogar y la escuela⁴¹.

Un hallazgo bastante importante que se encontró indica que la adicción a internet se relaciona de manera inversa y significativa con las habilidades sociales. El coeficiente de correlación rho de Spearman fue de -0,787 con un $p=0,0001$. En virtud de lo expuesto, mientras los estudiantes accedan con mayor frecuencia al internet y sean cada vez más dependientes psicológicamente a este medio, sus competencias para interrelacionarse con los demás serán más deficientes. El resultado encontrado es coherente con lo reportado por diversos estudios realizados con escolares adolescentes²⁹⁻³² y jóvenes universitarios^{33,34,35}, los cuales determinaron que la adicción a internet y redes sociales se relacionan inversamente con las habilidades sociales, es decir, los adolescentes y jóvenes que tenían mayor dependencia al uso del internet y redes sociales presentaban mayor dificultad para demostrar comportamientos socialmente habilidosos. En ese sentido, el internet es un instrumento que complementaría las relaciones interpersonales, más no la reemplazaría, puesto que, en la adolescencia y la juventud, las relaciones entre iguales adquieren mucha relevancia para un desarrollo psicosocial saludable. Esto es ratificado por el planteamiento de Goldberg⁶, quien señaló que las consecuencias más relevantes de la adicción al internet son la carencia de habilidades para interrelacionarse en el mundo real, el aburrimiento, timidez, carencia de relaciones sociales y bajos niveles de autoestima. De igual manera, Navarro y Rueda⁴² señalaron que la adicción al internet desencadena en la persona problemas de salud, tanto física como mental, pues tiende a pasar menos tiempo con sus amigos, familiares y compañeros de clase, lo cual genera dificultad para relacionarse. Por lo expuesto, resulta importante remarcar la necesidad de aplicar programas preventivos en la escuela y en el hogar sobre el uso adecuado del internet, así como el incremento y desarrollo de habilidades sociales para mejorar la realidad estudiada.

Otro resultado encontrado indica que las características disfuncionales provocadas por la adicción al internet están relacionadas de forma inversa y significativa con el desarrollo de las habilidades sociales. Así pues, el coeficiente de correlación rho de Spearman entre la dimensión características disfuncionales y la variable habilidades sociales fue de -0,745, con un $p<0,0001$. Esto significa que los estudiantes que desarrollen los síntomas propios de la adicción al internet (saliencia, tolerancia, abstinencia, falla en el control y recaída) mantendrán una menor conducta socialmente habilidosa.

Los resultados expuestos coinciden con los Torrente y col. (2014), quienes señalaron que los adolescentes y jóvenes que presentan características sintomatológicas asociadas a la adicción al internet tienden a sentir incomodidad en contextos sociales reales, procuran no salir con otras personas ya que el internet les posibilita contactar con muchas personas, acceder a redes sociales, ver videos, jugar online, así como de mantener comunicación sin tener que verse cara a cara.

Finalmente, se encontró que también las características disfuncionales provocadas por la adicción al internet están rela-

cionadas de forma inversa y significativa con el desarrollo de las habilidades sociales. En ese entender, el coeficiente de correlación rho de Spearman es de -0,745 con un $p < 0,0001$. En concordancia con estos hallazgos, Echeburúa y De Corral⁵ manifiestan que el abuso del internet tiende a provocar en los adolescentes y jóvenes bajo desarrollo de las habilidades en el intercambio personal, lo cual provocaría un analfabetismo relacional, facilitaría la construcción de relaciones sociales ficticias y descuidaría el contacto con la familia, el estudio y la salud. De esa manera, muchas de las personas que realizan excesivamente las nuevas tecnologías tenderían a presentar problemas en el desarrollo de habilidades sociales que provocarían serios problemas para tener contacto cara a cara.

En el presente estudio se presentan hallazgos importantes, los cuales fueron descritos y analizados previamente en otros estudios. Sin embargo, el mismo muestra algunas limitaciones, como la cantidad de la muestra, que no permite generalizar los resultados. Asimismo, para la recolección de datos se utilizó los cuestionarios autocumplimentados, lo que podría conllevar a valoraciones subjetivas por parte de los adolescentes. En ese orden de ideas, sería relevante incrementar el tamaño de la muestra, incluyendo a estudiantes de otras localidades y realizar investigaciones mixtas para que los resultados se puedan generalizar.

Conclusión

El internet ofrece a los adolescentes muchas oportunidades para aprender de manera activa, investigar o socializar. No obstante, su uso prolongado e inadecuado crea una adicción o dependencia, la cual afectaría su desenvolvimiento en el hogar, la escuela y otros contextos. En ese sentido, la presente investigación identificó que la mayoría de los estudiantes presentan un nivel medio de adicción a internet y han desarrollado parcialmente sus habilidades sociales. Además, se pudo establecer que existe una relación inversa y significativa entre la adicción a internet y las habilidades sociales, las dimensiones características sintomatológicas y disfuncionales de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria del distrito de Las Piedras, 2019. Por ello, es necesario que los padres de familia controlen responsablemente las actividades que sus hijos realizan, ya que ellos se encuentran en una etapa de riesgo. De esta manera podrán desarrollar en sus momentos de ocio actividades de interacción social y mejorar sus vínculos familiares o amicales.

Referencias

- Díaz, S., Arrieta, K. & Simancas, M. Adicción a internet y rendimiento académico de estudiantes de Odontología. *Revista Colombiana de Psiquiatría*. 2019. 48(4):198-207. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.03.002>
- Maldonado, R. Internet y estándares de calidad de aprendizaje en Ciencias Naturales en un colegio de Arenillas. *Investigación Valdizana*. 2020. 14(3):119-128. <https://doi.org/10.33554/riv.14.3.684>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Lima: INEI; 2019. Recuperado de <http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/ticdiciembre.pdf>
- De la Villa, M. & Suárez, C. Factores de riesgo en el uso problemático de Internet y del teléfono móvil en adolescentes españoles. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*. 2016. 7(2): 69-78. <https://doi.org/10.1016/j.rips.2016.03.001>
- Echeburúa, E. & De Corral, P. Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. *Adicciones*. 2010. 22(2):91-96. <http://dx.doi.org/10.20882/adicciones.196>
- Goldberg, J. Internet addiction disorder: Diagnostic criteria. *Internet Addiction Support Group (IASG)*; 1995.
- Young, K. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *Cyberpsychology and behavior*. 1998. 1(3):237-244. <http://dx.doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237>
- Matalinares, M., Arenas, C., Díaz, G., Dioses, A., Yarlequé, L., Raymundo, O., Baca, D., Fernández, E., Uceda, J., Huari, Y., Villavicencio, N., Vargas, P., Quispe, M., Sánchez, E., Leyva, V., Díaz, A., Campos, A. & Yaringaño, J. Adicción a la internet y agresividad en estudiantes de secundaria del Perú. *Revista de Investigación en Psicología*. 2013. 16(1):75-93. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v16i1.3920>
- Lam, N., Contreras, H., Mori, E., Nizama, M., Gutiérrez, C., Hinostroza, W., Torrejón, E., Hinostroza, R., Coaquira, E. & Hinostroza, W. Adicción a internet: desarrollo y validación de un instrumento en escolares adolescentes de Lima, Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*. 2011. 28(3):462-469. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2011.283.524>
- Estrada, E., Mamani, M., Gallegos, N. & Mamani, H. Adicción a internet y agresividad en estudiantes peruanos de educación secundaria. *Apuntes Universitarios*. 2021. 11(1): 140 - 157. <https://doi.org/10.17162/au.v11i1.560>
- Byun, S. Ruffini, C., Mills, J., Douglas, A., Niang, M., Stepchenko, S., Ki, S., Loutfi, J., Kook, J., Atallah, M. & Blanton, M. Internet Addiction: Metasynthesis of 1996–2006 Quantitative Research. *CyberPsychology & Behavior*. 2009. 12(2):203-207. <https://doi.org/10.1089/cpb.2008.0102>
- Kilic, M., Avci, D. & Uzuncakmak, T. Internet Addiction in High School Students in Turkey and Multivariate Analyses of the Underlying Factors. *Journal of Addictions Nursing*. 2016. 27(1): 39-46. <https://doi.org/10.1097/JAN.0000000000000110>
- Rojas, C., Ramos, J., Pardo, E. & Henríquez, F. Adicción a internet en adolescentes: una breve revisión. *Drugs and Addictive Behavior*. 2018. 3(2):267-281. <http://dx.doi.org/10.21501/24631779.2876>
- Betancourth, S., Zambrano, C., Ceballos, A., Benavides, V. & Vilota, N. Habilidades sociales relacionadas con el proceso de comunicación en una muestra de adolescentes. *Psicoespacios*. 2017. 11(18):133-147. <https://doi.org/10.25057/21452776.898>
- García, C. Habilidades sociales, clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Liberabit*. 2005. 11:63-74. Recuperado de <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/liberabit/v11n11/v11n11a08.pdf>
- Blanco, M., Rojas, A., Jacha, Z., Lazo, C., Guerra, T., Barrionuevo, C. & Romero, L. Aplicación del programa de entrenamiento NOUS para mejorar habilidades sociales en alumnos del primer año de la Facultad De Ciencias de la Educación de la UNHEVAL, Huánuco 2005-2006. *Investigación Valdizana*. 2007. 1(1):48-51. Recuperado de <http://revistas.unheval.edu.pe/index.php/riv/article/view/10>

17. Madueño, P., Lévano, J., & Salazar, A. Conductas parentales y habilidades sociales en estudiantes de educación secundaria del Callao. *Propósitos y Representaciones*. 2020. 8(1): e234. <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n1.234>
18. Estrada, E. Habilidades sociales y agresividad de los estudiantes del nivel secundaria. *SCIENDO*. 2019. 22(4):299-305. <http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2019.037>
19. Estrada, E. & Mamani, H. Habilidades sociales y clima social escolar en estudiantes de educación básica. *Conrado*. 2020. 16(76):52-61. Recuperado de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1464>
20. Ministerio de Educación. Sistema Especializado en reporte de casos sobre Violencia Escolar - SíseVe. Informe 2013- 2018. Lima: MINEDU; 2019. Recuperado de <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6670>
21. Trianes, M. Educación y competencia social: un programa en el aula. Archidona: Aljibe; 1996.
22. Caballo, V. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI de España Editores; 1998.
23. Goldstein, A. Lista de Chequeo de Habilidades Sociales (LCHS). Madrid: Projective Way; 1980.
24. Estrada, E., Mamani, H. & Gallegos, N. Estrategias psicoeducativas para el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes peruanos de educación primaria. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2020. 39(6):709-713. Recuperado de http://www.revistaavft.com/images/revistas/2020/avft_6_2020/7_estrategias_psicoeducativas.pdf
25. López, G. & Guaimaro, Y. Desarrollando las habilidades sociales desde la escuela como impulso de una cultura de paz. *Journal de Ciencias Sociales*. 2014. (2):60-73. <http://dx.doi.org/10.18682/jcs.v0i2.255>
26. Betina, A. & Contini, N. Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. *Fundamentos en Humanidades*. 2011. 12(23):159-182. Recuperado de <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/72163>
27. Cuesta, P., Prieto, A. & Gil, P. Evaluación diagnóstica en la enseñanza conjunta de habilidades sociales y motrices en Educación Infantil. *Opción*. 2016. 32(7):505-525. Recuperado de <http://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/21488>
28. Dias, A., Vidal, J., Schott, F., Pereira, T. & Lemos, S. Treinamento de Habilidades Sociais no Contexto Escolar - Um Relato de Experiência. *Revista de Psicologia da IMED*. 2019. 11(2):166-179. <https://doi.org/10.18256/2175-5027.2019.v11i2.2850>
29. Terroso, L. & Argimon, I. Dependência de internet e habilidades sociais em adolescentes. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*. 2016. 16(1):200-219. <https://doi.org/10.12957/epp.2016.24839>
30. Zegarra, C. & Cuba, M. Frecuencia de adicción a internet y desarrollo de habilidades sociales en adolescentes de una localidad urbana de Lima. *Medwave*. 2017. 17(1):e6857. <https://doi.org/10.5867/medwave.2017.01.6857>
31. Domínguez, J. & Ybañez, J. Adicción a las redes sociales y habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa privada. *Propósitos y Representaciones*. 2016. 4(2):181-230. <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2016.v4n2.122>
32. Torrente, E., Piqueras, A., Orgilés, M. & Espada, J. Asociación de la adicción a Internet con la ansiedad social y la falta de habilidades sociales en adolescentes españoles. *Terapia psicológica*. 2014. 32(3):175-184. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082014000300001>
33. Mejía, G., Paz, J. & Quinteros, D. Adicción a Facebook y habilidades sociales en estudiantes de una universidad privada de Lima. *Revista Científica de Ciencias de la Salud*. 2018. 7(1):7-15. <https://doi.org/10.17162/rccs.v7i1.985>
34. Hernández, J., Aldape, A., Pineda, V. & López, L. Redes sociales y habilidades sociales en alumnos de la Preparatoria 6 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. *Revista de Educación Básica*. 2018. 2(5):28-39. Recuperado de https://www.ecorfan.org/repositorio/peru/research_journals/Revista_de_Educacion_Basica/vol2num5/Revista_de_Educacion_Basica_V2_N5_4.pdf
35. Delgado, A., Escurra, L., Atalaya, M., Pequeña, J., Pequeña, J., Cuzcano, A., Rodríguez, R & Álvarez, D. Las habilidades sociales y el uso de redes sociales virtuales en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. *Persona*. 2016. 0(19):55-75. <http://dx.doi.org/10.26439/persona2016.n019.971>
36. Sánchez, H., Reyes, C. & Mejía, K. Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística. Lima: Universidad Ricardo Palma; 2018. Recuperado de <http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1480>
37. Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. Metodología de la Investigación. (6ªed.). México: Mc Graw-Hill; 2014.
38. Bisquerra, R. Metodología de la Investigación Educativa. (2a ed.). Madrid: La Muralla S.A.; 2009.
39. Argueta, Y. Nivel de adicción de uso de internet en adolescentes de 16 a 18 años. Universidad Rafael Landívar; 2018. Recuperado de <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/05/42/Argueta-Yenifer.pdf>
40. Karacic, S. & Oreskovic, S. Internet addiction through the phase of adolescence: A questionnaire study. *JMIR Ment Health*. 2017. 4(2):e11. <https://doi.org/10.2196/mental.5537>
41. Ramírez, A., Martínez, P., Cabrera, J., Buestán, P., Torracchi, E. & Carpio, M. Habilidades sociales y agresividad en la infancia y adolescencia. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2020. 39(2):209-214. Recuperado de http://www.revistaavft.com/images/revistas/2020/avft_2_2020/12_habilidades.pdf
42. Navarro, A. & Rueda, G. Adicción a Internet: revisión crítica de la literatura. *Revista Colombiana de Psiquiatría*. 2007. 36(4):691-700. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/806/80636409.pdf>
43. Rial, A., Golpe, S., Gómez, P. & Barreiro, C. Variables asociadas al uso problemático de Internet entre adolescentes. *Health and Addictions*. 2015. 15(1):25-38. <http://dx.doi.org/10.21134/haaj.v15i1.223>